

O'QUVCHILAR TARIXIY BILIMLARINI OSHIRISHDA ME'MORLIK OBIDALARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Botirova Nazokat Ro'zimovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034691>

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу использования материалов об архитектурных памятниках для обогащения исторических знаний учащихся, развития у них чувства национальной гордости. В статье содержится краткая информация об имеющихся в Узбекистане исторических памятниках XVIII – XIX веков, которые связаны с определенной эпохой и событиями, рассмотрены возможности использования иллюстративных материалов, экскурсий для интеллектуального и духовно – нравственного развития учащихся.

Ключевые слова: исторические архитектурные памятники, эпоха, культура, сооружение архитектурный ансамбль, иллюстративный материал, национальная гордость, культурное наследие, медресе, мавзолей, исторические знания, демонстрационный метод, экскурсия.

Annotation. his article is devoted to the issue of using materials about architectural monuments to enrich students' historical knowledge and develop their sense of national pride. The article contains brief information about the historical monuments of the 18th-19th centuries available in Uzbekistan, which are associated with a certain era and events, the possibilities of using illustrative materials, excursions for the intellectual and spiritual and moral development of students are considered.

Key words: historical architectural monuments, era, culture, construction, architectural ensemble, illustrative material, national pride, cultural heritage, madrasah, mausoleum, historical knowledge, demonstration method, excursion.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning tarixiy bilimlarini boyitish, milliy g'urur tuyg'ularini rivojlantirish uchun me'moriy yodgorliklarga oid materiallardan foydalanish masalasiga- bag'ishlangan. Maqolada O'zbekistonda mavjud bo'lgan 18-19 asrlarga oid ma'lum bir davr voqiyalari bilan bog'liq bo'lgan tarixiy obidalar haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan, bu esa o'quvchilarning intellektual va ma'naviy-ahloqiy rivojlanishi uchun illyustrativ materiallar, ekskursiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Tayanch iboralari: tarixiy me'moriy yodgorliklar, davr, madaniyat, qurilish, me'moriy ansambil, illyustrativ material, milliy iftixor, madaniy meros, madrassa, maqbara, tarixiy bilim, ko'rgazmali usul, ekskursiya.

Mustaqillika erishilgan kundan boshlab o'tgan qisqa vaqt ichida O'zbekiston xalqi barcha sohalarda katta yutuqlarga erishdi, o'z tarixiga yangicha tafakkur asosida yondashish, ulug' ajdodlar qoldirgan boy madaniy, ma'naviy merosni xolis o'rganish sharafiga muyassar bo'ldi, milliy g'ururi qayta tiklandi. Respublikamizda ilm-fan, jumladan tarix fani yangicha talqin etilmoqdaki, o'tmishdagi madaniy merosimizni qayta tiklash, buyuk ajdodlarimizning ulkan g'oyalarini xalq hayotiga tatbiq etishdek ulug' ishlar yurtimizda amalga oshirilib kelinmoqda.

Asrimizning boshlarida Abdulla Avloniy: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir,” – degan edi. Bu fikr hozirda demokratik jamiyat qurayotgan, buyuk davlat barpo qilish yo‘lidan borayotgan respublikamiz uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, xalqimizning ertangi kuni o‘quvchilarning bugun qanday ta‘lim-tarbiya olishiga bog‘liqdir.

Darhaqiqat, o‘tmish xotirasi kuchli bo‘lgan xalqning milliy iftixori, g‘ururi mustahkam bo‘lib, tug‘ilib, voyaga yetgan joyga nisbatan qalbida Vatan tuyg‘usi jo‘sh urib turadi. Shuning uchun ham O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy o‘zgarishlar mazmunida tarixiy, milliy, ma‘naviy qadriyatlarni o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, tarix fani rivojiga, tarixiy obidalarini qayta tiklashga, yangilarini barpo etishga juda katta e‘tibor qaratilmoqda. Davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan fuqarolarda milliy g‘ururni shakllantirish, ularda Vatan tuyg‘usini tarkib toptirishga intilishning zamirida vatanimizning nurli kelajagi uchun munosib vorislar tayyorlash maqsadi yotadi. Ushbu nuqtai nazardan yosh avlod onggiga o‘tmishning haqqoniy mazmunidagi tarixiy bilimlarni singdirish borasida ko‘plab sa‘yi-harakatlar qilinmoqda, o‘quv dasturlari va darsliklarning mazmuni milliy tariximizning haqiqiy ildizlariga asoslangan holda boytilmoqda. Uning aniq mezonlari asosiga esa eng muhim, hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan tamoyillarni belgilab olmoq zarur. Tarix ta‘limini tarixiy mavzudagi me‘morlik obidalarini vositasida tashkil etish o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni o‘stirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Har bir darsning muvaffaqiyati uning oldiga qo‘yilgan maqsadiga bog‘liqdir. Qachonki, maqsad aniq va puxta, o‘kuvchini har taraflama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lsa, darsning samaradorligi ta‘minlanadi. Me‘morlik obidalarini vositalaridan foydalanib, vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligiga erishmoq uchun quyidagi tamoyillarni eng muhim deb hisobladik. 8-9-sinflarda tarix darslarida foydalaniladigan tarixiy me‘morlik obidalarining o‘quvchilar yoshiga mos bo‘lishi tamoyili. Bu tamoyilda birinchidan, o‘qituvchi uchun o‘quvchilarning qaysi sinfda, qanday hajmda me‘morlik obidalarini manbalaridan foydalanishi ularning jismoniy, aqliy, ruhiy tafakkuri va iqtidor doirasidan kelib chiqib ish olib borishlariga imkon yaratib beradi. Shuningdek, dars o‘tish jarayonida foydalanish zarur bo‘lgan me‘morlik obidalarini to‘g‘ri tanlay bilish ham muhim ahamiyatga egadir.

Ikkinchidan, o‘quvchilar xukmiga havola qilinayotgan tarixiy me‘morlik obidalarini materialini uning asosiy manbalari hisoblangan arxeologiya, etnografiya, toponomika, arxiv hujjatlari yoki ilmiy-tarixiy, tarixiy-badiiy xususiyatga dahldor manbalarning barchasi vatanparvarlik tarbiyasini yuqori darajada o‘quvchining onggiga singdirishga shart-sharoit yaratadi. Tarixiy me‘morlik obidalaridan dars va darsdan tashqari jarayonda foydalanishning yana muhim tamoyillaridan biri xolislik, ilmiylik va tarix haqiqatiga moslik tamoyilidir. Agar tarix manbalarini yoritishda xolislik, ilmiylik va tarix haqiqati tamoyiliga amal qilinmasa tarixiy hodisa va voqealarni to‘g‘ri idrok qilib bo‘lmaydi. Bu esa o‘quvchilarning tarixiy bilimlari hamda tushunchalari soxtalashuviga olib keladi. O‘tmish voqealarni bugungi kun hodisalari bilan taqqoslab, muhim xulosalarga kelishdan chalkashish va xatolarga og‘ib ketishga sabab bo‘ladi. Xolislik, ilmiylik va tarix haqiqatiga ziyon yetsa voqelikni obyektiv anglash imkoniyati cheklanadi. Natijada o‘quvchilarning tarixiy tafakkuri o‘tmaslashadi. Bu jarayon jamiyatning tanazzuli va inqiroziga katta yo‘l ochadi. Bunga mustaqillikkacha bo‘lgan davrda tarixni o‘qitilishi va uning oqibatlari yaqqol misoldir. Tarix fanini o‘kitish jarayonida tarixan ro‘y bergan voqea qanday yuz bergan bo‘lsa, uni shunday yoritish va o‘quvchiga yetkazish darkor.

Tarixiy me‘moriy obidalarga oid materiallardan tarix darslarida foydalanishning muhim tamoyillardan yana biri tarixiy manbalarning ko‘rgazmaligidir. Ko‘rish orqali ishonchli

ma'lumotlar olishning ilmiy bilishdagi ahamiyatini buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy aytganlaridek, xabar ko'z bilan ko'rgandek bo'lmaydi, degan kishining so'zi juda to'g'ridir. Chunki ko'rish ko'ringan narsaning o'zi bor paytida va o'z joyida turganida qarovchi ko'zning uni uchratishdan iboratdir. Xabar yolg'on-yashiqlar qo'shilmaganida u ko'rishga nisbatan ortiqroq o'rinda turgan bo'lar edi. Chunki ko'rish va qarash payti narsa bir vaqtning bir bo'lagi bilan cheklanadi. Xabar esa narsaning qarovchiga ko'rgan vaqtidan ilgari o'tgan va keyin keladigan hollaridan darak beradi. Darhaqiqat, moziyga sayohatni noma'lum bir olamni kashf etish bilan qiyoslash mumkin. Bunga qiziqqan kishilar uchun o'tmishning unut bo'lgan sahifalarini o'z ko'zi bilan ko'rish va bu haqida boxabar kishilar hikoyasini tinglashdan ortiq maroqli ish bo'lmasa kerak.

O'quvchi kamolatga yetgan sari boy tarixiy manbalar orqali uning aql-zakovati ham yetuklasha boradi, uning ijtimoiy muammolarni tushunish doirasi kengayib xotirada ilmiy zahira to'plash qobiliyati ham oshadi.

O'lkamizdagi me'morlik obidalar tarixini o'rganishga kirishar ekanmiz, tarixni o'rganishdagi izchilik va tarixiylik tamoyili ostida xalqimizning ming yillik tarixi davomida shakllangan ona-Vatanni muqaddas bilib, uni sajdagoh deb anglash an'anasi va avlodlar uzviyligi hamda davomiyligi mujassamlashganiga guvoh bo'lamiz. Unda ajdodlarimizning madaniy hayoti, tarixiy merosi va qadriyatlari aks ettirilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'rgatiladigan har bir o'quv fani o'zining vositalari va o'z mohiyatiga mos ravishda butun o'quv jarayoni uchun umumiy bo'lgan ta'lim-tarbiya vazifasini qamrab oladi. Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi ham tarix ta'limi jarayonida o'quvchilarda ma'naviy dunyoqarashni izchil ravishda rivojlantirishga qaratilgandir. Yangi o'quv dasturlari va ular asosida yaratilgan va yaratilayotgan darsliklar milliy mafkura, milliy va ma'naviy qadriyatlarga asoslangan holda o'quvchilarda Vatan tuyg'usini yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib berishi zarur.

8-9-sinflarda tarix fani samaradorligini oshirishda va o'quvchilarda Vatan tuyg'usini rivojlantirishda me'morlik obidalar vositalaridan foydalanish muhim o'rin egallaydi. Mustahkam ilmiy qarashlar va e'tiqodlarga ega bo'lgan kishilarda o'zi yashab turgan yurtning har bir qadriyatini qadrlashga intiladi. Bunda ma'naviy tarbiyaning asosi ijtimoiy gumanitar turkumdagi fanlarga, jumladan tarix faniga tegishli bo'lib, ular o'quvchilarda bilimlar tajribasi asosida umumlashtiriladi.

Tarix o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarda ma'naviy-madaniy tushunchalar, bilimlar, qarashlar va Vatan tuyg'usi bilim shaklida taqdim etiladi. O'quv jarayonida esa ilmiy-ma'naviy va madaniy tizimlar uyg'unlashtirilishi zarur. Agar dars jarayonida bilimlar tizimi aniq va bir maqsadga yo'naltirilgan tarzda aks etsa, ma'naviy-madaniy tushunchalar tizimini bilimlar tizimi bilan uyg'unlashtirish lozim. Bunda o'quvchilarning aqliy, xissey bilish imkoniyatlarini rivojlantirishga samarali ta'sir ko'rsatish uchun ma'naviy qadriyatlar tajribasiga tayanish lozim bo'ladi. Inson o'zini anglab olmaguncha, Vatan va uning muqaddasligini anglab yetmaguncha vatan tuyg'usi va vatanparvarlik tushunchalari ham inson ongiga singib yetmaydi. Bunday ma'suliyatni faqatgina ona yurtimiz tarixini chuqur o'rganish orqali bajaramiz. Vatandagi har bir jonli va jonsiz narsalar butun bir majmua – komponentdir. Demak, Vatan avvalo tarixiy-hududiy tushuncha desak, idrokimizda u ma'naviy va ruhiy tushunchadir. Inson nimaiki ulug'likka erishishi lozim ekan Vatanda unga manbalar xazinasi mavjud. Asrlar osha sayqallanib kelgan madaniy-tarixiy boyliklar, hunarmandchilikning betakror namunalari xalqimizning va kelajak avlodlarning ma'naviy mulkidir. O'zbek xalqining

insonparvarligi va ezgu maqsadlarining barchasi ushbu ma'naviyat bulog'idan suv ichadi. Bularning barchasi millatimizni tarbiyalaydigan mezon bo'lib, mazkur qadriyatlar tarix fanining asosiy manbaidir. Ularda ifodalangan o'zbekona xislatlar va fazilatlarining barchasida ona-Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usi ufurib turadi. O'lkamizdagi noyob tarixiy me'morlik obidalarini va ular to'g'risidagi manbalar o'quvchilarning tarix fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini va u orqali o'z Vatanini sevish hissini uyg'otish, o'zligini anglashga yo'llashdagi ahamiyati juda kattadir. O'quvchilarda vatan tuyg'usi orqali milliy g'urur elementlarini tarkib toptirishning ta'sirchan vositasi sifatida tarixiy obida, asotir va an'analarga murojat qilish, uning ta'sirchan usul va shakllarini aniqlash asosiy maqsadlarimizdan biridir. Tarixiy me'morlik obidalar o'quvchilarimizni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, dunyoqarashini shakllantirish, barkamol inson bo'lib yetishishlarida katta ahamiyatga egadir.

Shuningdek, o'qituvchi milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, kelgusi avlodlarga meros qoldirish ishlarida faol ishtirok etishi har bir o'quvchining burchi ekanligini ta'kidlab o'tishi maqsadga muvofiq keladi. Bu xol tarixiy obidalarining mustaqillikdan keyingi yillarda qayta ta'mirlanib, chiroyli ziyoratgohga va oromgohga aylantirilganligi o'quvchilarda ahloqiy - estetik zavq uyg'otadi, obidalar peshtoqining naqshinkor o'ymakorlik ishlarida milliylukning aks etishi ularda o'zbek xalqi amaliy san'atiga nisbatan qiziqish uyg'otadi va hurmat hissini shakllantiradi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAT

1. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1996. – 190 b.
2. Tulenov J. Qadriyatlar falsafasi. - T.: O'zbekiston, 1998.- 335 b.
2. Ergashov F., Obidov D. Milliy ta'lim tarixidan.- T.: Akademiya, 1998.-77 b.
3. Qurbonov T. Milliy g'urur va madaniy meros meros dialektikasi. -T.: 2006.- 98 b.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. T.:Ma'naviyat, 2008.-176 b.
5. Ortiqov N. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o'quvchi shaxsini axloqiy shakllantirish: Ped.fan. Dok... yozilgan diss.– T.: 2000 – 305 b.